

நடிகரின் நோக்கில் நவீன நாடகங்கள்

முனைவர் பீ. ஆரோக்கிய மரி எம்.டெல்.லா

தமிழாசிரியர், தமிழ்த்தென்றல்
திரு.வி.க அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி, புதுச்சேரி

ஆய்வுச் சுருக்கம்

எந்த ஒரு கலை வடிவமும் புதிய பரிமாணத்தை அடையும் போது பல்வேறு புதிய கூறுகளைத்தன்னுள் செலுத்திப் பரிசோதித்து பார்க்கவே முற்படுகிறது. அவ்வகையில் நவீன நாடகத்தில் பரிசோதிக்கப்பட்ட உட்கூறுகள் பங்கேற்பாளரான ஆய்வாளருக்கு பனுவலைப் பார்வையாளர்களிடம் சேர்க்க எவ்விதம் உதவின என்பதை வெளிப்படுத்துவதே இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையை எழுதுவதன் அடிப்படை நோக்கம் ஆகும். இந்த ஆய்வின் வாயிலாக நவீன நாடகத்தின் உட்கூறுகள் நவீன நாடகப் பனுவல்களைப் பார்வையாளர்களிடம் சேர்க்கப் பெரிதும் உதவின என்பதை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: காட்சிப்படிமங்கள் நிறம் கோடுகள் பனுவல் உட்கூறுகள்

முன்னுரை

இருபதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பாடுகளில், சிறு பத்திரிகைகள் வாயிலாகக் கதை, கவிதை, நாடகம் என அனைத்திலும் பல புதிய முயற்சிகள் தோன்றின. அதன்பின் நடத்தப்பட்ட பல நாடகப் பயிற்சிப் பட்டறைகள் நவீன நாடக வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன. ந.முத்துசாமி, இந்திரா பார்த்தசாரதி, சே. இராமானுஜம், மு. இராமசாமி, கரு. அழ. குணசேகரன், ஞானி, அஸ்வகோஷ், ஜெயந்தன் போன்றோரின் முயற்சிகள் நவீன நாடகத்திற்கான அடிப்படைக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தின.

நவீன நாடகமும் பார்வையாளர்களும்

பாடல்களும் உரையாடல்களும் அதிகம் கலந்திருந்த நாடகங்களைப் பார்த்துப் பழகி இருந்த பார்வையாளர்கள் கவித்துவமான மொழிநடை, பனுவலே இல்லாமல் நிகழ்வு நடக்கும் இடத்தில் முளைக்கும் வசனங்கள், ஒரே மாதிரியான ஆடம்பர ஒப்பனை இல்லாமல் வெறுமையான இயல்பான ஒப்பனைகள், உடைகள், பார்வையாளனே பங்கேற்பாளனாக மாறும் சூழ்நிலை, நாடகத்தின் காட்சிப் படிமங்கள் பார்வையாளனுக்குள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல் போன்றவை நவீன நாடகத்தின் மூலம் பார்வையாளருக்குக் கிடைத்த மாற்றுச் சூழலாகும். இந்தச் சூழலைப் பார்வையாளர்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்களா? நவீன நாடகங்கள் முழுதாக உள்வாங்கிக் கொள்ளப்பட்டனவா என்பன போன்ற கேள்விகள் ஒவ்வொரு புதிய வடிவ அறிமுகத்தின் போதும் ஏற்படும் சிக்கல் போன்றதே அன்றி வேறில்லை.

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442105](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442105)

ஆயினும் நாடகத்திற்கும் பார்வையாளனுக்குமான இடைவெளியை வெகுவாகக் குறைத்தது நவீன நாடகம் (எஸ் ராமகிருஷ்ணன், நாடக வெளி-39) என்று வரிகளின் படி நவீன நாடகம் பார்வையாளர்களைத் தன் பக்கம் ஈர்த்துக் கொண்டது என்பதை உணர்த்துகிறது.

சிறு பத்திரிகைகள் தொடர்ந்து இயங்காமை, நாடகத்திற்கானப் பொருள் உதவித் திட்டங்கள் நிறுத்தம் போன்றவை நவீன நாடக வளர்ச்சியில் தொய்வை ஏற்படுத்திய பொழுதும் பல நாடக ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருந்ததால் பல நவீன நாடகப் பனுவுல்களும் ஆற்றுகைகளும் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன.

நடிகரின் நோக்கில் நவீன நாடகம்

புதுவைப் பல்கலைக்கழக நிகழ்கலைத் துறையில் அறிமுகம் ஏற்பட்ட நாள் முதல் நவீன நாடக நிகழ்வுகளில் நடிகராகப் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றார் ஆய்வாளர். தான் நடிகர் முதல் நாடகமான ச.முருகபுதியின் 'சரித்திரத்தின் அதித மயூசியம்' தொடங்கி இன்று தனிநபர் நாடகமாக நிகழ்த்திக் கொண்டிருக்கும் ஞா கோபியின் 'நான் சாவித்திரி பாயைப் படிக்கிறேன்' என்பது வரை ஆய்வாளர் பயணித்த நாடகங்கள் அவருக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கும் அனுபவங்களின் தொகுப்பே இக்கட்டுரை.

நடிகராக, அவர்தம் நடப்பின் வழி, ஒரு நாடகத்தின் கருத்தை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த பெரிதும் உறுதுணையாயிருக்கும் கூறுகளாவன,

- உடைகள்
 - ஒப்பனை
 - ஒலி ஒளி அமைப்பு
 - அரங்கப்பொருட்கள்
 - உரையாடல்கள்
 - பனுவுலை உள்வாங்கிப் பாத்திரத்தைப் படைத்தல்
- போன்றவை ஆகும்.

உடைகள்

ஒரு நாடகப் பாத்திரத்தை எடுக்கும் போது அதன் உடை வடிவமைப்பு என்பதும் நடிகருள் வந்து போகும். உடை எனும் போது அதன் நிறம்,

இழை அமைப்பு (TEXTURE) போன்றவை அக்கதாப்பாத்திரத்தை உள்வாங்கவும் அதன் உள்ளணர்வைப் பார்வையாளர்களுக்குக் கடத்தவும் உதவும். 'கடலோடிகள்' என்ற நாடகத்தில் வயதான தாயின் கதாபாத்திரம். அடுத்தடுத்துத் தன் பிள்ளைகளை இழக்கும் தாய் எனும் பொழுது வேதனையின் உருவம். ஆனாலும் அனைத்தையும் தாங்கித் தாங்கி அடுத்த பிள்ளையின் மரணத்தையும் எதிர்நோக்கித் தன்னை ஆயத்த நிலையில் வைத்திருப்பவள் என்பதை அரைவெண்மை நீள அங்கி சற்றே மொத்தமான துணியால் வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும். அதன் கனமும், அதன் நிறமும் கதாபாத்திரத்திற்கு ஒரு துன்பச் சாயலைத் தருவதாக இருந்தது.

இதற்கு நேர் மாறாகப் 'பாரிபடுகளம்' எனும் நாடகம். இந்த நாடகத்தில் வீரமுள்ள ஒரு வேளிர் குலப்பெண், பாரியின் ஆட்சியில் மகிழ்வோடு இருக்கும் குடிமகள் என்பதை விளக்குவதற்காக அப்பாத்திரத்திற்குச் சிகப்பு நிறமும் மஞ்சள் நிறமும் கொண்ட ஆடை அளிக்கப்பட்டிருக்கும். 'நிராயுதபாணிகள்' நாடகத்தில் இராணிமார்களின் கதாபாத்திரம், காயடிக்கப்பட்ட கூத்தன், இராணிகளுக்குச் சேடிப் பெண்ணாகப் பணிக்கப்படுகிறான். அந்தப்புரத்தின் வெளியே பெரிய அரசியல் போர்க்களமே புரண்டு கொண்டிருந்தாலும் தங்களை அழகுப்படுத்திக் கொண்டு வாழும் பெண்கள் என்பதால் வண்ணமயமான பூக்கள் நிறைந்த நீண்ட ஆடைகளும் தலை அலங்காரங்களும் கதாபாத்திரத்திற்குக் கூடுதல் நிறைவைத் தந்திருக்கும்.

ஒப்பனை

ஒப்பனை என்பது ஒரு நடிகருக்குத் தன் பாத்திரத்தினை முழுவதும் வெளிப்படுத்த ஒரு கூடுதல் கூறு ஆகும். 'சூரியன் வந்த கதை' என்ற நாடகத்தில் மிகவும் வயதான ஒரு கிழவியின் கதாபாத்திரம் ஏற்ற ஆய்வாளர், சிறுவயது பெண்ணாக இருந்த போதும் கூன் விழுந்த கிழவியாக வளைந்து, அதற்கேற்றாற்போல் முக பாவனைகளை வெளிப்படுத்தினாலும் முகத்தில் வரையப்பட்ட சுருக்கக் கோடுகளும் ஒப்பனையும் பாத்திரத்தின்

வெளிப்பாட்டிற்குக் கூடுதலாக உதவின எனில் மிகையாகாது. 'கழுமரம்' நாடகத்தில் குப்பை அள்ளும் பெண்ணின் கதாபாத்திரம். முடியைக் கொண்டையிட்டுப் புடவையின் மேல் ஒரு மேல் சட்டை அணிந்து முகத்தைச் சற்றே கருப்பு நிறக் கோடுகளால் ஒப்பனை செய்திருந்தது அப்பெண்ணின் வாழ்வியல் சூழலை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்ட உதவியது..

அரங்கப் பொருட்கள்

ஒரு நடிகர் தான் வெளிப்படுத்த விரும்பும் கருத்தைச் சற்று அழுத்தமாகத் தெளிவாக வெளிப்படுத்த அரங்கப் பொருட்கள் பெரிதும் துணை நிற்கின்றன எனில் மிகையாகாது. ஞா.கோபியின் இயக்கத்தில் உருவான 'சிகப்புக் கண்ணாடி' நாடகத்தில் பல பெண்களின் உள்ளக் குமுறல்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பெண்ணாகப் பேசும் போது தலையின் இடப்புறம் இரண்டு பெண் தலைகள் வலப்புறம் இரண்டு பெண் தலைகளைச் சுமந்தபடிப் பேசவேண்டி இருந்தது.

ஏன்னா போர் இன்னும் முடியவே இல்லை. நான் திரௌபதை இதோ இவள் திரௌபதை, இங்கு பலர் உடல் திரௌபதையுடையது. கிருஷ்ணன் என்னும் ஆண்மகனால் வடிவமைக்கப்பட்டுத் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இந்தப் போர். அதனால் இங்கு துரியோதனன் எப்போதுமே மண்ணில் சாய மாட்டான். அவன் தொடையில் மட்டும் பல பெண் உடல்களின் உதிரம் சேர்ந்து கொண்டே போகிறது. எங்கள் யோனியில் வலி பெருகிக்கொண்டே போகிறது (சிகப்புக்கண்ணாடி, ஞா.கோபி, பக்கம்-83)

இந்த உரையாடல்களின் வலியைச் சற்று அழுத்தமாகப் பார்வையாளர்களிடம் கடத்துவதற்குத் தலைவிரிக் கோலத்துடனும் வெளிநிப் போன முகங்களுடனும் இருந்த பெண் முகமுடிப் பொம்மைகள் பெரிதும் உதவின. ஞா.கோபியின் 'கழுமரம்' நாடகத்தில் குப்பை வண்டியை இழுத்துச் செல்லும் பெண்ணாக நடிக்கும் போது இடுப்பில் கட்டப்பட்ட குப்பைக் கூடை, துடைப்பம், குப்பை வண்டியை இழுப்பதற்காகக் கட்டப்பட்ட கம்பியாலான கைபிடி, கழுத்தில் மாட்டப்பட்ட

ஊதல் என அனைத்தும் அந்தப் பாத்திரத்திற்குக் கூடுதல் வலு சேர்த்திருந்தன.

ஒலி-ஒளி அமைப்பு

ஒலி-ஒளி அமைப்பு என்பது நடிகனுக்குத் தன் கதாபாத்திரத்தை வெளிப்படுத்த உதவும் ஒரு இன்றியமையாத கூறு ஆகும். ஒளியின் வண்ணங்களை உள்வாங்கும் பொழுது உணர்வுகளை மிக அழகாக வேறுபடுத்திக் காட்ட முடியும். பேராசிரியர். வ.ஆறுமுகம் அவர்களின் 'தனிமையில் ஷேக்ஸ்பியர்' எனும் நாடகத்தில், லேடி மேக்பத் கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடிக்கும் வாய்ப்பு ஆய்வாளருக்குக் கிடைத்தது. குரூர எண்ணம் கொள்ளும் கதாபாத்திரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சிகப்பு நிற ஒளி வரும். அந்த ஒளியை உள்வாங்கும்போது கதாபாத்திரத்தின் குரூர உரையாடல்களைத் தீவிரமாக வெளிப்படுத்த முடிந்தது.

களம் இரவி அவர்களின் 'நிலாக் கூட்டம்' என்னும் நாடகத்தில் குழந்தையின் மகிழ்வான மனநிலையை நீலவண்ண ஒளி அழகாகப் புரிய வைத்திருக்கும். நிலவைத் தனியாகத் தன் ஒளி அமைப்பின் வழி 'நிலாக் கூட்டம்' மற்றும் 'பாரி படுகளத்திலும்' வடிவமைத்த ஒளியமைப்பாளர்கள் பெரும் கைதட்டலைப் பெற்றனர். மகாகவியின் (இலங்கைக் கவிஞர்) 'புதியதொரு வீடு' நாடகம் இலங்கையைச் சேர்ந்த சுந்தரேசன் அவர்களால் இயக்கப்பட்டது. இதில் கோடை கொடும்பனி என்ற பாடல் நடனமாக வடிவமைக்கப்பட்டது. நடனத்தில் அவ்வப்பொழுது மின்னல், இடி ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒலி ஒளி அமைப்புகள் நடிகராகப் பாடலின் பொருள் வெளிப்படுத்தும் கருத்தைச் செம்மையாக வெளிப்படுத்த உதவியது.

'பாரி படுகளம்' நாடகத்தில் ஒளியின் பணியைப் பிரபஞ்சன் சிறப்பாக எடுத்துச் சொல்லியிருப்பார்.

ஒளியமைப்பு, நாடகத்தின் சிறப்புகளுள் ஒன்று. ஒளியின் மூலமாகக் காட்சியின் தொனியைக் கொண்டுவர ஒளிச்சிதறல்கள், நாடகத்தின் குரலாகப் பேசுகின்றன (முன்னுரை, பிரபஞ்சனின் புது விசை இதழ் கட்டுரை, பாரி படுகளம், பக்கம்-12)

உரையாடல்கள்

ஒரு நடிகர் தான் நினைப்பதை வசனங்கள் வழியும் வசனங்கள் இல்லாமலும் வெளிப்படுத்த இயலும். உரையாடல்கள் வழி வெளிப்படுத்தும் போது பயன்படுத்தும் சொற்கள் மேலும் ஒரு காட்சிப் படிமத்தைப் பார்வையாளர்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும்.

ஞா.கோபியின் 'நான் வளர்மதி' என்னும் நாடகத்தில் போர்க்குற்றவாளியாகச் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட பெண்ணாகப் பேசிய உரையாடல்கள் பார்வையாளர்கள் பல்வேறு காட்சிப் பரிமாணங்களோடு அதைத் தொடர்புப் படுத்திக்கொள்ள முடிந்திருக்கும் என்பதை நாடகம் முடிந்ததும் சொல்லப்பட்டப் பின்னூட்டங்களின் வழி அறிந்து கொள்ள முடிந்தது.

குடும்பம் குடும்பமாகக் கையில் மூட்டை முடிச்சுகளோடு மனிதக் கூட்டம் இந்த நிமிஷம் கூட எங்காவது ஒரு மூலையில் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் (நான் வளர்மதி-சிகப்புக் கண்ணாடி, ஞா.கோபி, பக்கம்-48)

உங்கள பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு யாராவது கேட்டால் நான் வளர்மதி என்று சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் என்னால் முடியும். ஏனென்றால் நம்ம அடையாளம் நம்ம சம்மதத்தோடு அழிக்கப்படுவது நம்மில் பல பேருக்கு தெரியல. குடும்பம் குடும்பமா மூட்டை முடிச்சுகளோட எல்லையை கடக்குற எல்லாருமே அடையாளம் இழந்தவங்க தானே எல்லா முகங்களும் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருதே (நான் வளர்மதி-சிகப்புக் கண்ணாடி, ஞா.கோபி, பக்கம்-48)

பனுவலை உள்வாங்கிப் பாத்திரத்தைப் படைத்தல்

ஒவ்வொரு பனுவலும் தன்னுள் பல பனுவல்களை மறைத்து வைத்திருக்கும். ஏனெனில் ஒரு தொடர் ஒவ்வொருவரின் புரிதலுக்கேற்பப் பல பொருள்களை வெளிப்படுத்தும். ஒரு நடிகனுக்கான சவால் என்பது ஒரு பனுவலை இயக்குநரின் மனதிருப்திக்கு ஏற்ற வகையில் உள்வாங்குவது. இது இயக்குநரைப் பொறுத்து மாறவும் கூடும். சில இயக்குநர்கள் தான் நினைத்தது அப்படியே வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என நினைப்பர். கை இப்படி இருக்க

வேண்டும் காலை இப்படி வைத்து இருக்க வேண்டும் முக பாவம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வரையறை வைத்திருப்பர். சில இயக்குநர்கள் தான் நினைக்கும் கருத்து வெளிபட்டால் போதும். நடிகரின் புரிதலுக்கு ஏற்ப அவன் அசைவும் வெளிப்படுத்தும் பாங்கும் இருக்கலாம் என்று சுதந்திரம் கொடுப்பர்.

ஒரு நடிகராக இயக்குநர் அல்லது படைப்பாளரின் உள்ளப் புரிதல்களைச் சரியாக உள்வாங்கி திறம்படப் பார்வையாளர்களிடம் கடத்தவேண்டும் என்பதே சரியானதாக இருக்கும். 'பாரி படுகளம்' நாடகத்தில், பறம்பு நாட்டுப் பெண் கதாப்பாத்திரம். மூவேந்தர்கள் சூழ்ச்சியால் பாரியை வீழ்த்தப் படை வீரர்களை அனுப்புகின்றனர். அவ்வீரர்கள் கண்ணில் படுபவர்களை எல்லாம் கொல்கின்றனர். அவர்களிடம் மாட்டிக் கொள்ளும் பறம்பு நாட்டுப் பெண் தன் கையில் உள்ள ஆட்டுக் குட்டியைக் காப்பாற்றப் போராடுவதைக் கண்டு வீரர்கள்,

வீரன் 2: ஆட்டுக்குட்டி---உன் குழந்தையா? ஆட்டுக்குட்டியா உன் குழந்தை?(உரத்தக் குரலெடுத்துச் சிரிக்கிறான். (பாரி படுகளம், பிரளயன், பக்கம்- 66)

இந்த உரையாடல் வழி பனுவலின் படைப்பாளர் அந்தப் பெண்ணின் மனதை வெளிப்படுத்த முற்படுவதை விட பாரியின் மனதை வெளிப்படுத்தவே விரும்பியிருந்தார். முல்லைக்குத் தேர் கொடுத்த பாரியின் நாட்டில் வாழும் பெண் நிச்சயம் ஆட்டுக்குட்டியைக் குழந்தையாகவே கருதுவாள். இதனைச் சரியாக உள்வாங்கியதால் மட்டுமே அந்தக் காட்சியை உணர்ச்சிப் பெருக்கோடு நடிக்க முடிந்தது.

ஞா. கோபியின் 'நான் வளர்மதி' நாடகம். உடன்படித்த ஒருவர் போர்ச் சூழலில் சிறையிலடைபட்ட தன் வலியை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் எழுதப்பட்ட ஒரு நாடகம். இந்நாடகப் பனுவலை அப்படியே வாசித்து நடிப்பதற்கு அப்பனுவலில் எழுதப்பட்டிருக்கும் நிகழ்த்துநர்க்கான குறிப்புகள் பெரிதும் துணை நின்றன. ஒவ்வொரு வசனத்திற்கு முன்னும் என்ன நடக்கிறது என்பதான குறிப்புகள் இடம்பெற்றிருப்பதால் அதனை முழுவதும் உள்வாங்கி அடுத்து வரும் வசனத்தை

வெளிப்படுத்தும்போது படைப்பாளன் நோக்கம் பார்வையாளர்களை நிச்சயம் சென்று சேர்ந்தது என்றே சொல்லவேண்டும்.

ஒரு பனுவல் அது எழுதப்பட்டதன் காரணத்தை முழுமையாக அடைய வேண்டுமெனில் அதனை நடிக்கும் நடிகர் அப்பனுவலின் ஒவ்வொரு சொற்களையும் சரியாகப் புரிந்து கொள்வதும், வாய்ப்பிருப்பின் அந்தப் படைப்பாளருடனான உரையாடல் மேற்கொள்வதும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

முடிவுரை

எந்த ஒரு புதிய வடிவமும் சமூகத்தின் பிரச்சனைகளைப் பேசவே முற்படும். அதுவே இன்றைய தேவையும் கூட. கதை, கவிதை, கட்டுரை என்பதைத்தாண்டிப்பார்வையாளர்களுடனான நேரடித் தொடர்பால் மக்கள் மனதில் எளிதில் இடம்பிடிக்கும் திறன்கொண்டவை நாடகங்கள். அதுவரை கடவுள்களின் கதைகளையும் அன்றாட இயல்பு வாழ்க்கையையும் மட்டுமே வெளிப்படுத்தி வந்தன நாடகங்கள். ஆனால் நவீன நாடகங்களோ அதுவரை பேசப்படாமல் இருந்த பல

பொருண்மைகளைப் பேசத்தொடங்கின என்பதே உண்மை. அதிகாரத்திற்கு எதிராகக் குரலை உயர்த்துவதும், அரசியலைச் சாடுவதும், வெளிப்படுத்தப்படாமல் இருந்த உள்ளக் குமுறல்களையும், சாதியச் சிக்கல்களையும், நம்பிக்கை என்ற பெயரால் மறைக்கப்பட்டிருந்த கடவுள்களின் செயல்களை எதிர்க்கேள்வி கேட்பவையாகவும் மாறி நின்றன. இத்தகு சமூகச் சிந்தனை மிக்க நாடகப் பனுவல்களைப் பார்வையாளர்களிடம் சரியாகக் கொண்டு சேர்க்க நவீன நாடகங்களில் கையாளப்படும் சில கூறுகள், நடிகர் என்ற முறையில் ஆய்வாளருக்குத் தந்த அனுபவத்தைக் கொண்டு தான் இக்கட்டுரை எழுதப்பட்டது. நவீன நாடகத்திற்கான தொடர் அங்கீகாரம் சரியாகக் கிடைக்கும் பட்சத்தில் நவீன நாடகம் இச்சமூக மாற்றத்தின் ஆயுதமாக மாறும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை.

மேற்கோள் விபரம்

1. எஸ் ராமகிருஷ்ணன், நாடக வெளி-39
2. சிகப்புக் கண்ணாடி, ஞா.கோபி, பக்கம்-83
3. பாரி படுகளம், பிரளயன், பக்கம்- 66